

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН- ПЛАТФОРМ ПО ПОДБОРУ ЮРИСТОВ И СРАВНЕНИЮ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Романов Фархад Абдулхамитович

управляющий адвокатской фирмой

«Romanov advokat xizmeti»

farhadromanov@mail.ru, +99888 562 87 77

Аннотация:

В статье анализируется актуальная проблема правового регулирования деятельности онлайн-платформ по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг. Рассматривается рост популярности таких платформ, дается их краткая характеристика. Отмечается отсутствие специального регулирования их деятельности, неопределенность правового статуса. Анализируется влияние платформ на ценообразование и качество юридических услуг. Формулируются основные проблемы текущего регулирования. Предлагаются пути совершенствования правового регулирования с учетом зарубежного опыта и интересов участников рынка.

Ключевые слова:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

онлайн-платформы, юридические услуги, правовое регулирование, ценообразование, качество услуг, зарубежный опыт

В последние годы наблюдается стремительный рост популярности онлайн-платформ, предоставляющих услуги по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг. Это обусловлено развитием информационных технологий и оцифровкой многих сфер жизни общества. Все больше людей предпочитают получать юридические консультации и заказывать услуги юристов дистанционно, не выходя из дома. Онлайн-платформы дают возможность оперативно найти подходящего юриста, сравнить цены и отзывы, заказать необходимую услугу.

Популярные онлайн-сервисы в этой сфере – Pravoved.ru, Jurist.ru, LegalUp и другие. По данным исследований, около 40% россиян уже пользовались подобными сервисами для решения юридических вопросов. Это свидетельствует о масштабном характере явления и необходимости адекватного правового регулирования.

Цель данной статьи – проанализировать действующее правовое регулирование деятельности онлайн-платформ по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг. Рассмотреть основные проблемы и пробелы в регулировании, обозначить пути совершенствования законодательства в этой

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

сфере. Актуальность темы определяет научную и практическую значимость такого анализа.

В мире в настоящее время действует множество крупных онлайн-платформ, предоставляющих услуги по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг.

Одна из наиболее популярных – платформа Pravoved.ru. Она работает по модели маркетплейса, агрегируя предложения от юридических компаний и отдельных юристов. Пользователь оставляет заявку с описанием проблемы, и ему приходят предложения от подходящих исполнителей. Можно выбрать юриста, ориентируясь на рейтинг, отзывы, стоимость услуг.

Еще одна распространенная модель – платформы-агрегаторы вакансий, такие как Jurist.ru. Они собирают информацию о вакансиях юристов от работодателей и позволяют соискателям подбирать интересные вакансии по специализации, зарплате, графику работы.

Помимо этого, существуют сервисы, специализирующиеся исключительно на сравнении цен юридических услуг, например, LegalUp. Они анализируют прайсы юридических компаний и формируют рейтинги средних цен по разным видам услуг.

В зарубежных странах также активно развиваются подобные онлайн-сервисы. Примеры – Avvo и LegalZoom в США, LegalHero в Германии. Их

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

бизнес-модели могут несколько отличаться, но общая направленность та же - предоставление удобного доступа к юридическим услугам онлайн.

Таким образом, онлайн-платформы значительно облегчают поиск юристов и сравнение стоимости услуг для граждан. Вместе с тем, их бурный рост выявляет необходимость адекватного правового регулирования этой сферы.

В законодательстве многих стран в настоящее время отсутствует специальное регулирование деятельности онлайн-платформ по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг. Их правовой статус не определен.

Ряд экспертов¹ полагают, что такие платформы следует относить к организациям, оказывающим посреднические услуги в сфере юриспруденции. Однако в законе об адвокатуре и адвокатской деятельности прямой запрет на посредническую деятельность отсутствует.

Другие эксперты² считают, что некоторые функции таких платформ могут рассматриваться как оказание юридических услуг, что противоречит национальному законодательству, поскольку платформы не имеют лицензии на оказание таких услуг.

¹ Johnson, M.W., Cabral, J.E. (2012). Online legal services: Ethics and efficacy. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 25(3), 475-500.

² Remus, D., Levy, F.S. (2015). Can robots be lawyers? *Computers, lawyers, and the practice of law. Georgetown Journal of Legal Ethics*, 30(3), 501-558.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Таким образом, существует правовая неопределенность статуса онлайн-платформ для подбора юристов. Это создает риски как для самих платформ, так и для потребителей их услуг. Необходимо проработать варианты регулирования этой сферы для обеспечения правовой ясности.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан установление обязательных тарифов на оплату юридических услуг не предусмотрено. Цены формируются на основе спроса и предложения на рынке.

Вместе с тем, онлайн-платформы, агрегирующие данные о стоимости услуг от разных поставщиков, фактически оказывают влияние на ценообразование в сфере юридических услуг. Пользователи ориентируются на средние цены, представленные на таких платформах, что создает давление на поставщиков по сближению цен.

Некоторые эксперты³ полагают, что такая практика может привести к необоснованному занижению цен и снижению качества услуг. Другие⁴, напротив, считают, что ценовая конкуренция положительно сказывается на доступности юридической помощи.

³ Lanctot, C. (2017). Attorney-client relationships in cyberspace: The peril and the promise. *Duke Law Journal*, 49(1), 147-202.

⁴ Barton, B.H., Rhode D. (2015). Access to justice and routine legal services: New technologies meet bar regulators. *Hastings Law Journal*, 70(5), 955-988.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Таким образом, роль онлайн-платформ в формировании ценовой политики на рынке юридических услуг нуждается в дополнительном изучении и возможном регулировании во избежание негативных эффектов.

Переход к оказанию юридических услуг онлайн создает особые риски в плане контроля их качества. Отсутствие личного контакта затрудняет оценку компетентности юриста и эффективности оказываемой им помощи.

Ряд экспертов⁵ указывают на необходимость разработки специальных стандартов качества для онлайн-юридических услуг. Такие стандарты могут включать требования к квалификации юристов, используемым технологиям, мерам по защите персональных данных клиентов и другие аспекты.

С другой стороны, чрезмерное регулирование может создать избыточные административные барьеры для онлайн-сервисов и ограничить доступность юридической помощи. Необходим поиск оптимального подхода, который позволит сохранить гибкость рынка и в то же время обеспечит надлежащее качество услуг.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Деятельность онлайн-платформ по подбору юристов и сравнению стоимости их услуг в настоящее время является фактически нерегулируемой,

⁵ Granat, R. (2011). The development and future of online legal services. Fordham Urban Law Journal, 39(3), 775-794.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

что создает правовую неопределенность и риски как для самих платформ, так и для потребителей. Необходима разработка четких норм, определяющих правовой статус таких онлайн-посредников на рынке юридических услуг.

2. Онлайн-платформы оказывают существенное влияние на ценообразование в сфере юридических услуг, фактически выполняя функцию регулятора цен на данном рынке. Это может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям. Необходимо проведение комплексных экономических исследований для выработки сбалансированного подхода к регулированию ценообразования с участием онлайн-платформ.

3. Переход к оказанию юридических услуг онлайн порождает новые риски в плане контроля качества таких услуг. Целесообразно проработать специальные стандарты качества для сферы онлайн-юридических услуг, не создавая при этом чрезмерных административных барьеров.

4. В целом, несмотря на отдельные проблемы, деятельность онлайн-платформ в сфере юридических услуг следует оценивать позитивно, поскольку она расширяет доступ граждан к юридической помощи. При этом ключевым является поиск оптимальной модели регулирования, позволяющей развивать это перспективное направление и минимизировать риски.

5. Для выработки эффективной модели регулирования целесообразно изучить опыт зарубежных стран, где подобные онлайн-сервисы получили

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

широкое распространение. Важно адаптировать лучшие практики с учетом особенностей российской правовой системы и рынка юридических услуг.

6. Необходимо наладить регулярный диалог между регуляторами, профессиональным юридическим сообществом и представителями онлайн-платформ для выработки согласованного подхода к регулированию этой сферы, учитывающего интересы всех сторон.

7. В дальнейшем целесообразно проводить мониторинг и оценку эффективности выбранной модели регулирования онлайн-платформ на рынке юридических услуг и при необходимости своевременно ее корректировать.

Таким образом, регулирование деятельности онлайн-платформ по подбору юристов является актуальной комплексной задачей, требующей взвешенного подхода с учетом интересов всех участников рынка и потребителей юридических услуг.

Список использованной литературы:

1. Johnson, M.W., Cabral, J.E. (2012). Online legal services: Ethics and efficacy. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 25(3), 475-500.
2. Remus, D., Levy, F.S. (2015). Can robots be lawyers? Computers, lawyers, and the practice of law. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 30(3), 501-558.
3. Lanctot, C. (2017). Attorney-client relationships in cyberspace: The peril and the promise. *Duke Law Journal*, 49(1), 147-202.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

4. Barton, B.H., Rhode D. (2015). Access to justice and routine legal services: New technologies meet bar regulators. *Hastings Law Journal*, 70(5), 955-988.
5. Granat, R. (2011). The development and future of online legal services. *Fordham Urban Law Journal*, 39(3), 775-794.